

СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

СЕРИКБАЕВА МАЛИКА ШАХИДИНОВНА

Студентка 4-курса Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области

Ключевые слова: философия, мистика, двоемирие, скрытый смысл, символизм, серебряный век.

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности русского символизма, благодаря которым он выделился среди других стран.

Понимание символа у русских поэтов – представителей этого направления – сильно различалось.

– философский символизм видит в нем соединение чувственного и духовного (Д. Мережковский, Вл. Соловьев).

– мистический символизм склоняется к преобладанию духовного, к достижению царства духа, неистового стремления к иным мирам, отрицает чувственность как нечто ущербное, то, от чего должно освободиться (таков, поэтический мир А. Белого).

Роль символистов в создании новых поэтических форм, новых веяний и новых идей, новых тем и нового осмысления жизни как таковой для истории русской литературы, и шире – русской культуры, бесценна.

Символизм в русской литературе имел свои цели и задачи. К таковым можно отнести:

1. Представление реальной картины мира или политической обстановки в стране через символы. Например, в поэме А. Блока «Двенадцать» через символы вьюги и метели показана неразбериха послереволюционной обстановки в стране, а через символ бродячего пса – старый, не нужный никому мир, уже отживший свое. Помимо этих символов, в поэме есть и другие, не менее значимые и тоже выполняющие информативную функцию.

2. Через символы передаются чувства и мысли, завуалированные намеки и скрытые сравнения, что помогает сделать лирический, а иногда и прозаический текст полнее и ярче.

3. Через символы можно показать эмоциональную окраску произведения. Так, символ становится явлением перехода из эмоционального в материальное.

4. Через символы можно передать характер лирического героя или объекта, о котором говорится в любом символистическом произведении. Символ в таком случае является частью сюжетной линии лирического произведения.

Таким образом, символизм в русской литературе представляет собой большую ценность, поскольку является одним из главных направлений и явлений в литературе. В его задачи входит представление реальной картины мира, обстановки в стране или же эмоциональное описание картины происходящего. Так, символизм имеет очень большую значимость. Что же появилось благодаря символизму и какой вклад он внес в развитие русской литературы?

- Во-первых, благодаря символизму появилось множество средств выразительности и нашлось применение старым: метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, перифраз, аллегория, инверсия – все эти и многие другие средства стали массовыми, распространенными и более оформившимися в обычном их употреблении.

- Во-вторых, благодаря символизму, сейчас видна и доступна современная Россия предыдущего века. Многие авторы-символисты в своих произведениях высказывали свое отношение к революции. Поэтому символизм представляет собой историческую ценность.

- В-третьих, символизм представляет собой духовно-религиозную ценность, так как творчество символистов зачастую находилось в религиозно-философском поиске. Все это придавало символизму в России особенное, возвышенно-духовное значение.

- В-четвертых, символизм положил начало Серебряному веку русской литературы – веку поэзии. Именно символизм положил начало футуризму, который в последствии его сменил.

Таким образом, символизм в русской литературе сыграл большую роль. Он включал в себя два направления, каждое из которых характеризовалась определенным набором свойств и задач, определяющих впоследствии значимость данного направления в русской литературе. Символизм был и остается одним из самых значимых направлений в лирике двадцатого века. Именно он положил начало развитию лирической русской литературы. Так, символизм сыграл большую роль в русской литературе и внес вклад в развитие мировой литературы в целом.

В России символизм приобрел свои особенности, выделившие его среди других стран. К таковым особенностям можно отнести:

Разделение символизма на еще два направления, определившие течение символизма в России.

Использование средств выразительности не только литературного языка, но и простонародного. Использование как возвышенной, так и «низкой» лексики.

Черты неясного смысла, когда читатель может додумать, что угодно. В этом случае, как уже говорилось выше, читатель является «соавтором» произведения.

Список использованной литературы:

8. Андреев Л. Г. Импрессионизм. – М.: 1980;
9. Балашова Т. В. Франц. поэзия XX в. – М.: 1982;
10. Банников Н. В. “Серебряный век русской поэзии” – М.: Просвещение, 1993;
11. Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 1. – М.: 1994;
12. Белый А. Символизм как миропонимание. – М.: 1994;
13. Белый А. Символизм как миропонимание. Т.2 – М.: 1994.
14. Богомолов Н. А. Московский университет как колыбель символистской журналистики // Вестник Московского университета. Серия 10, Журналистика, 2004;

15. Владимирова А. И. Проблема художественного познания во франц. литературе на рубеже двух веков (1890–1914). – Л.: 1976;
16. Дмитриев В. Поэтика (Этюды о символизме). – СПб.: 1993.